

TESTA DI CRISTO

BOTTEGA DI CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Roma 1609)

INVENTARIO: 196

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questa teletta è ancora ignota. Segnalata per la prima volta in collezione Borghese nel 1790, l'opera fu erroneamente attribuita dall'estensore dell'inventario a Jacopo Palma il Vecchio, nome inspiegabilmente accolto sia negli elenchi fedecommissari del 1833, sia da Giovanni Piancastelli nel 1891. Nel 1893 Adolfo Venturi avvicinò il dipinto alla scuola di Giovanni Lanfranco, parere non condiviso da Roberto Longhi (1928) e da Paola della Pergola che nel 1955 pubblicò questa *Testa di Cristo* come opera di un seguace di Annibale Carracci, notando una certa affinità con il volto di san Giovanni Evangelista della pala Landini, eseguita dal bolognese nel 1593 e attualmente conservata presso la Pinacoteca di Bologna (cfr. Posner 1971). Secondo la studiosa, infatti, la tela sarebbe opera di un seguace "che si ispira a quel periodo di attività del maestro", eseguita intorno alla metà dell'ultimo decennio del XVI secolo. In effetti, questa *Testa* mostra una certa familiarità con alcuni modelli elaborati nella bottega di Annibale, in particolare con i volti di alcuni apostoli affrescati nella cappella Herrera a Roma, eseguiti dal fedele allievo Francesco Albani su disegno del maestro. L'espressione severa inoltre richiama alla mente il viso di *Dio Padre* dipinto da Albani (Barcellona, Museo de Arte); e quello dell'apostolo *Giacomo* attribuito dalla critica ad Annibale (Madrid, Museo del Prado).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 27;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 120;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 167;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 22-23, n. 20;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 343; D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, II, New York 1971, p. 31, n. 72; figg. 155, 156, 158;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

THE SAVIOUR

WORKSHOP OF CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Rome 1609)

INVENTORY: 196

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The origins of this small painting are still unknown. Mentioned for the first time as part of the Borghese Collection in 1790, the work was mistakenly ascribed by the compiler to Jacopo Palma il Vecchio, a name that was inexplicably embraced both by the fideicommissum listing of 1833 and by Giovanni Piancastelli in 1891. In 1893, Adolfo Venturi attributed the painting to the school of Giovanni Lanfranco, an opinion that was not shared by Roberto Longhi (1928) or by Paola della Pergola, who in 1955 published this *Saviour* as the work of a follower of Annibale Carracci, having observed a certain similarity with the features of St John the Evangelist in the Landini altarpiece, painted by the Bolognese artist in 1593 and today preserved at the Pinacoteca of Bologna (see Posner 1971). In fact, according to this scholar, the canvas was produced around the mid 1590s, the work of a follower “who draws inspiration from that period of the master’s activity.” This *Saviour* does display a certain resemblance to models developed in Annibale’s workshop, especially the faces of some of the apostles depicted in the frescos in the Herrera chapel in Rome, executed by Francesco Albani, one of the master’s faithful pupils. The austere expression further recalls the features of *God the Father* painted by Albani (Barcelona, Museo de Arte), and those of the apostle *James* attributed by critics to Annibale (Madrid, Museo del Prado).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 27;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 120;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien”, XXVI, 1906-1907, p. 167;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 22-23, n. 20;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 343; D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, II, New York 1971, p. 31, n. 72; figg. 155, 156, 158;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 68.

